

Диффуз токсик буқоқ касаллиги

Ўқитувчи: Негматова Гулзода Шухратовна phd кафедра мудири

Сабинова Дилноза Шухратовна ассистент

Усмонов Азимжон

Холмуродов Жавохир

Йўлдошев Жавохир

Тошбоев Жамшид

Аннотация: Буқоқ — дунё аҳолиси орасида кенг тарқалган касалликлардан бири ва у ўз вақтида даволанмаса, жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Ушбу мақола Диффуз токсик буқоқ касаллиги хақида ёритилган.

Калит сўзлар: Диффуз токсик, буқоқ, касаллик, қалқонсимон без, бемор.

Резюме: Зоб является одним из самых распространенных заболеваний среди населения земного шара, и если его вовремя не лечить, он может иметь серьезные последствия. Эта статья о диффузном токсическом зобе.

Ключевые слова: Диффузно-токсический, зоб, заболевание, щитовидная железа, больной.

Abstract: Goiter is one of the most common diseases among the world's population, and if it is not treated in time, it can have serious consequences. This article is about Diffuse Toxic Goiter.

Key words: Diffuse toxic, goiter, disease, thyroid gland, patient.

"Буқоқ қалқонсимон безнинг катталашуви билан кечувчи касаллик бўлиб, у аъзонинг гормонал фаолияти кучайиши, сусайиши ёки ўзгармаслиги билан намоён бўлади.

Қайд этилишича, қалқонсимон без — бўйиннинг олд қисмида жойлашган. У тироксин ва трийодтиронин гормонларини ишлаб чиқариш орқали танадаги кўплаб жараёнлар, хусусан, асаб, юрак-қон томир, ошқозон-ичак ва суюқ-таянч тизимлари фаолиятини бошқаради. Ҳатто миянинг нормал ишлаши ҳам қалқонсимон без фаолиятига боғлиқ.

Буқоқдаги ўзгаришларнинг сабаблари тўлиқ ўрганилмаган. Бироқ уни келтириб чиқарувчи бир қатор омиллар мавжуд бўлиб, буларга турли аутоиммун ва инфекцион касалликлар, йод танқислиги, стресс, интоксикация, оқсил ва витаминлар етишмаслиги кабиларни мисол қилиш мумкин.

"Қалқонсимон бездаги ўзгаришларнинг хусусиятига кўра, диффуз буқоқ, тугунли буқоқ ва аралаш турлари таснифланади. Диффуз буқоқ ўз навбатида диффуз-эутиреоид ва диффуз-токсик шаклларга бўлинади.

Жумладан, унинг диффуз-токсик тури халқ орасида захарли буқоқ деб ҳам аталади. Мазкур хасталикка қалқонсимон безнинг катталашуви ва функциясининг ортиб кетиши асос бўлади.

Бунда беморлар асабийлик, юрак тез уриши, безовталиқ, озиш, соч тўкилиши, теридаги турли тошмалар, қизиб кетиш, кўп терлаш, кўлларда титроқ, кўзларнинг катталашушидан шикоят қилади. Қолаверса, улар уйқусизликдан қийналади.

Маълум бўлишича, бугунги замонавий тиббиёт заҳарли буқоқни 3 хил усулда даволашни таклиф этади. Булар медикаментоз даво, яъни дори-дармон билан, радиоактив йод ёрдамида ҳамда жарроҳлик усули орқали муолажа қилиш ҳисобланади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги бош эндокринологининг таъкидлашича, агар тегишли текширувлардан сўнг беморга заҳарли буқоқ ташхиси қўйилса, албатта, даволаниш лозим. Чунки касаллик таъсирида организмда турли оғир асоратлар келиб чиқиши мумкин.

Буқоқдаги ўзгаришларнинг сабаблари тўлиқ ўрганилмаган. Бироқ уни келтириб чиқарувчи бир қатор омиллар мавжуд бўлиб, буларга турли аутоиммун ва инфекцион касалликлар, ёд танқислиги, стресс, интоксикация, оқсил ва витаминлар етишмаслиги кабиларни мисол қилиш мумкин.

Қалқонсимон бездаги ўзгаришларнинг хусусиятига кўра, диффуз буқоқ, тугунли буқоқ ва аралаш турлари таснифланади. Диффуз буқоқ ўз навбатида диффуз-эутоиреоид ва диффуз-токсик шаклларга бўлинади.

Жумладан, унинг диффуз-токсик тури халқ орасида заҳарли буқоқ деб ҳам аталади. Мазкур хасталикка қалқонсимон безнинг катталашиши ва функциясининг ортиб кетиши асос бўлади.

Бунда беморлар асабийлик, юрак тез уриши, безовталиқ, озиш, соч тўкилиши, теридаги турли тошмалар, қизиқ кетиш, кўп терлаш, кўлларда титроқ, кўзларнинг катталашишидан шикоят қилади. Қолаверса, улар уйқусизликдан

қийналади. Касалликка ташхис қўйиш лаборатор-қон таҳлиллари ва инструментал текширувлар натижасида амалга оширилади.

Бугунги замонавий тиббиёт заҳарли буқоқни 3 хил усулда даволашни таклиф этади. Булар медикаментоз даво, яъни дори-дармон билан, радиоактив ёд ёрдамида ҳамда жарроҳлик усули орқали муолажа қилиш ҳисобланади.

Агар тегишли текширувлардан сўнг беморга заҳарли буқоқ ташхиси қўйилса, албатта, даволаниш лозим. Чунки касаллик таъсирида организмда турли оғир асоратлар келиб чиқиши мумкин.

Шу боис ўз вақтида шифокор маслаҳатини олиб, зарур тиббий текширувлардан ўтиш зарур. Бу орқали хасталикка аниқ ташхис қўйилиб, керакли даво чоралари ва муолажалар амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Интернет ресурслар:

<https://yuz.uz/>

<https://gepamed.uz/>

<https://slideplayer.gr/>

<https://daryo.uz/>